

ACERVOS PESSOAIS E A CAMPANHA CONTRA A IMIGRAÇÃO NIPÔNICA NO BRASIL NAS DÉCADAS DE 1930 E 1940: O CASO DO ACERVO DE CARLOS DE SOUZA MORAES**COLECCIONES PERSONALES Y LA CAMPAÑA CONTRA LA INMIGRACIÓN JAPONESA EN LAS DÉCADAS DE 1930 Y 1940: EL CASO DE LA COLECCIÓN DE CARLOS DE SOUZA MORAES**

DOI 10.5281/zenodo.20558206

Rodrigo Luis dos Santos¹

Resumo: Nosso objetivo neste artigo é, através da análise da documentação presente no acervo pessoal deixado pelo advogado, político e intelectual gaúcho Carlos de Souza Moraes (1908-2003), radicado na cidade de São Leopoldo, analisar e compreender aspectos vinculados com as campanhas voltadas contra a imigração japonesa (principalmente) e outros grupos étnicos no Brasil, estabelecidas, sobretudo, nas décadas de 1930 e 1940. Para isso, fontes como recortes de jornais e correspondências se mostraram bastante vigorosas nas informações fornecidas, o que nos possibilitaram uma apreciação crítica e reconstituição, mesmo que parcial, de ações elaboradas e executadas por grupos nacionalistas, como é o caso da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres.

Palavras-chave: Acervos Pessoais. Imigração Japonesa. Campanha Antinipônica.

Resumen: Nuestro objetivo en este artículo es, mediante el análisis de la documentación presente en el acervo personal del abogado, político e intelectual riograndense Carlos de Souza Moraes (1908-2003), residente en la ciudad de São Leopoldo, analizar y comprender aspectos relacionados con las campañas contra la inmigración japonesa (principalmente) y otros grupos étnicos en Brasil, establecidas, sobre todo, en las décadas de 1930 y 1940. Para ello, fuentes como recortes de periódicos y correspondencia resultaron ser muy valiosas en la información proporcionada, lo que nos permitió una apreciación crítica y una reconstrucción, aunque parcial, de las acciones elaboradas y ejecutadas por grupos nacionalistas, como es el caso de la Sociedad de Amigos de Alberto Torres.

Palabras-clave: Acervos personales. Inmigración japonesa. Campaña antijaponesa.

Introdução

¹ Graduado, mestre e doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Historiador com registro profissional 0000001/RS (2021). Docente da Área do Conhecimento de Humanidades da Universidade de Caxias do Sul – UCS, atuando nos Cursos de Graduação em História (Licenciatura e Bacharelado) e no Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado e Doutorado Profissional). Email: rlsantos4@ucs.br. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-3447-6026>.

Como aspecto inicial deste artigo, quero salientar que não se trata de um trabalho com o objetivo de enfatizar uma avançada discussão historiográfica sobre a temática envolvida. Em decorrência disso, aqui não irei empreender uma análise mais aprofundada sobre as questões de nacionalização no Brasil durante as décadas de 1930 e 1940, especialmente durante o período da ditadura do Estado Novo (1937-1945). De igual modo, aqui não promoverei um alargado debate acerca da campanha antinipônica promovida no Brasil neste período.

Mas, destacando alguns trabalhos importantes, os quais ajudaram no embasamento deste texto – e de outros trabalhos por mim já desenvolvidos, inclusive minha Tese de Doutorado em História –, menciono obras de Márcia Yumi Takeuchi (2002; 2008), Priscila Nucci (2009; 2010) e Rogério Dezem (2005).

No desenvolvimento deste artigo, o objeto principal será o acervo pessoal constituído por Carlos de Souza Moraes, cujos aspectos biográficos serão contemplados mais adiante. Neste tocante, dentro da gama documental disponível, desdobraremos a análise sobre documentos que nos ajudam a compreender a elaboração e publicação da obra *A ofensiva japonesa no Brasil*, edição de 1942, que se tornou um importante manifesto da campanha antinipônica no contexto estadonovista, alinhado com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ademais, o acervo de Carlos de Souza Moraes possibilita outras pesquisas e leituras sobre o nacionalismo nas décadas de 1930 e 1940, que por questões de escolha e limitações, não serão ampliadas neste trabalho – mas que podem ser encontradas em minha Tese de Doutorado.² Com isso, justifico a escrita deste artigo como uma forma de contribuição calcada no ineditismo das fontes documentais e na compreensão de

² Cabe destacar que este artigo é uma versão adaptada de subcapítulos de minha Tese de Doutorado, defendida em 2021, junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. A referência e o link de acesso para o trabalho se encontram nas referências do artigo, para aqueles que se interessarem.

bastidores que permearam ações nacionalistas e anti-imigratórias no período aqui retratado.

Os acervos pessoais e suas possibilidades

Os acervos possuem significados diversos, tanto de ordem subjetiva quanto prática, passando por processos pessoais ou coletivos de significação e ressignificação. De modo especial, os acervos pessoais estão intrinsecamente atrelados com uma construção de memórias, seja esta sua intencionalidade real ou esteja em seu bojo de forma subjetiva.

Neste texto, buscamos trazer algumas questões reflexivas sobre os acervos pessoais, por meio da análise do acervo de Carlos de Souza Moraes, o qual há algum tempo temos nos dedicado à pesquisa, leitura e interpretação de seus documentos e as possibilidades que podem advir dos mesmos. A partir desta experiência pessoal, acreditamos que podemos contribuir para uma dinamização acerca do uso desses acervos e de suas possibilidades, tanto como objetos de estudo como portadores de fontes que podem possibilitar novas perspectivas e interpretações históricas sobre temas diversos do universo social.

Eu penso, por exemplo, nos arquivos dos cientistas, dos artistas. A leitura destes acervos pessoais remete o historiador ao nível microssocial. [...] sua leitura nos permite ter um acesso privilegiado à sensibilidade de um período, para entender de forma mais aguda como se articula uma vida pessoal com os acontecimentos mais gerais, como um indivíduo reage, antecipa ou encontra um descaminho para escapar de uma realidade difícil. A partir daí, é a compreensão da articulação entre os níveis micro e macro que está em jogo, entre o singular e o geral. Poderíamos dizer a mesma coisa das cartas. É só ver, hoje, o número de publicações relativas às correspondências entre cientistas, poetas. E é justamente este aspecto que me permite fazer a transição com a questão da memória coletiva (Vidal, 2007, p. 4).

A reconstrução da sociedade e seus diversos desdobramentos – sejam eles políticos, econômicos, culturais, religiosos, entre outros – se configura em um dos grandes objetivos e desafios que integram o cotidiano intelectual dos historiadores.

Coadunando-se a isso, também está o fato de que a pesquisa histórica, ao longo do século XX, alargou suas perspectivas teóricas e metodológicas, assim como o campo de abordagens e de fontes, articulando-se com outras áreas do conhecimento científico e das humanidades. O revigoramento do campo interpretativo possibilitou – e foi, por sua vez, renovado – a incorporação de novas tipologias de fontes, que até então eram renegadas ou lançadas em um patamar inferior no rol dos documentos privilegiados. Neste panorama, os acervos pessoais têm despontado como um importante depositário de possibilidades investigativas, que vão além de buscar dados sobre a vida daqueles que os constituíram. Estes acervos permitem, desde que analisados de forma apropriada, perceber diferentes nuances, relações e percepções do mundo social na qual estes sujeitos estavam localizados.

Por trás de caixas e pilhas de papéis, livros, fotografias, que em um primeiro momento podem ser entendidas como apenas um reflexo daquele que acumulou-os, podem ser desvelados formas de interpretação e inserção da sociedade. Na realidade, mesmo com o avanço nas discussões teóricas e metodológicas acerca da constituição dos acervos pessoais e de sua apreciação crítica por parte dos historiadores, não há como negar que, mesmo com todo esse aparato instrumental, ainda há uma certa *ilusão* de que, ao adentrar nos *mistérios* ali contidos, poderemos reconstituir com mais precisão os sujeitos e seu mundo. Sobre esses aspetos, Luciane Heymann aponta que

no caso dos arquivos pessoais, a ideia de unidade poderia ser atribuída à ilusão de um acúmulo documental pautado sempre pelos mesmos critérios, concomitante e homogêneo com relação aos “fatos” relevantes da vida do titular, além de orientado para constituir uma fonte para a pesquisa histórica. Nesse caso, o encadeamento narrativo poderia ser comparado à sequência descritiva dos inventários, nos quais as unidades documentais são geralmente apresentadas seguindo a cronologia da trajetória do titular. Não há menção às lacunas documentais, à história da constituição daquele acervo – na qual podem ter atuado outros agentes além do titular-, nem às opções que orientaram o trabalho arquivístico e definem um particular arranjo dos documentos entre os vários possíveis (Heymann, 1997, p. 45).

É preciso atentar para as intencionalidades e questões presentes no processo de constituição de um acervo pessoal: o que seu acumulador, ou as pessoas que depois o organizaram, consideravam importante, digno de ser preservado? E o que deveria ser relegado ao descarte? Por quais razões aquele acervo está salvaguardado em determinada instituição? Quais informações dispomos sobre a vida do *criador* daquele acervo? Por quantos processos de filtragem aquele acervo pode ter passado a posteriori, pelo crivo de pessoas próximas ou não daquele que o constituiu?

Além das perguntas que concebemos anteriormente, que orientam nossas pesquisas particulares, cujas respostas buscamos encontrar em um acervo pessoal – mas não se deve esquecer que a trajetória de pesquisa é marcada por percalços e eventos alheios ao nosso planejamento prévio –, as questões anteriormente elencadas no parágrafo anterior devem também ser direcionadas para aquele acervo. Acreditar na linearidade de sua organização e na coerência dos documentos ali estabelecidos, por seu turno, podem fadar a pesquisa a ser apenas um trabalho expositivo de discursos construídos e ordenados cronologicamente. Em uma linguagem mais popular, é preciso exercitar a *desconfiança* para o acervo e para o que nele encontramos.

Exposta esta reflexão inicial, na sequência iremos apresentar o agente social de cujo acervo pessoal temos retirado informações importantes, que nos ajudam a reconfigurar determinados aspectos sociopolíticos, culturais e de relações identitárias e étnicas, não restritas ao município de São Leopoldo, mas em uma dimensão mais ampla, com o Rio Grande do Sul dos anos 1930 e 1940.

Quem foi Carlos de Souza Moraes?

Em 2013, membros de uma família tradicional do município de São Leopoldo fizeram ao Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, localizado na mesma cidade, do acervo pessoal de Carlos de Souza Moraes, advogado, intelectual, empresário e político local. Naquele ano em que se efetivou a transferência de fotografias, documentos e

livros para serem custodiados pela instituição de memória leopoldense, o núcleo familiar rememorava os transcorridos dez anos do falecimento de seu patriarca.

Nascido no município sul-rio-grandense de Montenegro, no ano de 1908, Moraes advinha de famílias que exerciam a longo tempo o poder político naquela região. Era filho de José Álvaro Pereira de Moraes, que exerceu o cargo de intendente montenegrino entre 1900 e 1908, sendo ainda chefe regional do Partido Republicano Riograndense (PRR) e homem de confiança do então presidente do Rio Grande do Sul, Antônio Augusto Borges de Medeiros. Pelo lado materno, seu avô, Porfírio Felisberto de Souza, também foi governante montenegrino, chefe republicano e próximo de Júlio de Castilhos, governante estadual e chefe unipessoal do PRR até 1903, ano de seu falecimento. Carlos de Souza Moraes estudou na Faculdade de Direito de Porto Alegre, bacharelando-se em 1933. Nesse mesmo ano assumiu a função de Juiz Distrital em Herval, na região sul do estado. Quatro anos mais tarde abriu escritório de advocacia em Porto Alegre.

Em 1937, durante o governo municipal de Theodomiro Porto da Fonseca em São Leopoldo, recebe o convite para assumir o posto de secretário da Prefeitura Municipal exerceu a função até 1944, quando, por indicação do interventor federal do Rio Grande do Sul, Ernesto Dorneles, assume como prefeito de São Leopoldo, assumindo no lugar de Theodomiro, que renunciara ao Executivo local. Entre 1938 e 1944, lhe foram atribuídas também as funções de diretor da Instrução Pública municipal e diretor do jornal *Correio de São Leopoldo*, vinculado à municipalidade. Deixa o governo em novembro de 1945. Entre 1946 e 1947, assume novamente o posto, renunciando para concorrer ao cargo de vereador. Entre 1948 e 1951, foi membro da primeira legislatura de São Leopoldo após o fim do Estado Novo, sendo eleito pelo Partido Social Democrático (PSD), da qual fora uma das principais lideranças locais.

Concomitantemente com sua atuação como advogado e político, Carlos de Souza Moraes também esteve vinculado com o campo intelectual, da qual participava de forma ativa. Em 1938, se tornou membro da Academia Rio-grandense de Letras.

Posteriormente, fez parte do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e foi um dos fundadores do Instituto Histórico de São Leopoldo, em 1975, entidade que até hoje se reúne nas dependências do Museu Histórico de São Leopoldo. Sobre o museu, Carlos de Souza Moraes foi um dos incentivadores para criação do mesmo. Publicou livros sobre a história da imigração alemã e São Leopoldo, além de crônicas diversas sobre o cotidiano, publicadas em jornais e também reunidas em livros, entre outras obras. Durante o período do Estado Novo, mais precisamente em 1942, lançou, pela Editora do Globo, a segunda edição da obra *A Ofensiva Japonesa no Brasil* – a primeira, com financiamento pessoal, foi publicada em 1937 – onde defendia a campanha antinipônica no país, denunciando eventuais “perigos” relacionados com este grupo étnico. Esteve atuante até pouco tempo antes de sua morte, aos 95 anos, em 2003.

A campanha contra imigrantes japoneses no Brasil: o que nos diz este acervo pessoal?

Dentre os documentos que pesquisamos, pudemos encontrar uma gama de assuntos com os quais estes se relacionavam, vinculados com a administração pública de São Leopoldo, os bastidores partidários, trocas e discussões com intelectuais de nível estadual e nacional, além, evidentemente, de elementos de caráter mais pessoal. Mas, desde o início das pesquisas com este acervo, iniciadas ainda em 2013, um dos assuntos que mais chamou a atenção estava relacionado com uma entidade que, até aquele momento, jamais ouvira falar: a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, também conhecida pela sua sigla, SAAT. Foi quando se buscaram maiores informações sobre a mesma.

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres foi fundada no ano de 1932, no Rio de Janeiro, que passou a ser cidade sede da entidade. No seu escopo ideológico e de plataforma política, os membros da SAAT elaboraram uma ressignificação do pensamento de Alberto Torres, com contornos mais radicais e de viés fortemente dotado de xenofobia. Dentre seus fundadores e posteriores associados, se destacaram figuras vinculadas com a imprensa, o plano político e com o pensamento social

brasileiro, como Oliveira Vianna, Roberto Marinho, Juarez Távora, Plínio Salgado, entre outros. Encontramos registros de sua existência até o ano de 1945, mesmo período em que findara o regime do Estado Novo. Dentre as bandeiras defendidas pela entidade, estavam o controle imigratório e o combate a determinados grupos étnicos, classificados como *indesejáveis*, como fora o caso dos japoneses e sírio-libaneses, além de defender a chamada *Educação Rural*, como forma de contribuição para a construção social, identitária, patriótica e econômica do Brasil.

Em 1936, é fundado o núcleo desta entidade no Rio Grande do Sul. A incumbência pela fundação e implantação do núcleo ficou a cargo de Carlos de Souza Moraes. Também integrara o grupo fundador da SAAT no estado a pedagoga Camila Furtado Alves, que após a promulgação do Estado Novo seria delegada de Ensino em uma região de imigração alemã, sendo a sede de sua delegacia regional em São Leopoldo, município que tem sua origem na primeira colônia de imigrantes alemães fundada no Rio Grande do Sul, em 1924. Um ano após a fundação do núcleo estadual da SAAT, como vimos anteriormente, Moraes assumiu, primeiramente, o cargo de secretário da Prefeitura de São Leopoldo, assumindo, posteriormente, mais dois cargos de destaque e importância na máquina política e administrativa local: a instrução pública e a imprensa oficial do município.

Ainda são poucas as pesquisas sobre a atuação da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres no Rio Grande do Sul. Parte da causa disso está no fato de que a maior parte dos documentos da SAAT foram destruídos em um incêndio ocorrido na sede do *Jornal do Comércio*, no Rio de Janeiro, onde também se encontrava a sede da sociedade. Os documentos existentes estão localizados em acervos pessoais, como os de Juarez Távora, no Museu Nacional, ou no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas.

O núcleo estadual da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres tinha planos de uma política educacional nacionalizadora em nível estadual. Entre 1937 e 1938, Carlos

de Souza Moraes encaminha correspondências³ endereçadas aos interventores federais Manoel de Cerqueira Daltro Filho e Osvaldo Cordeiro de Farias, assim como ao secretário estadual de Educação José Pereira Coelho de Souza, colocando o núcleo sul-rio-grandense à completa disposição do governo estadual, pois a mesma poderia ser útil no empreendimento da Nacionalização por meio do viés educacional, especialmente através da criação e supervisão dos *Clubes Agrícolas*, das *Semanas Rurais* e de um trabalho mais intenso nos educandários, fomentando cotidianamente a *Educação Rural*. Não foi possível, até o momento, verificar se foram estabelecidos acordos formais, mas tendo em vista que membros do núcleo ocuparam cargos importantes dentro da estrutura governamental do estado e de alguns municípios, ocorreria no mínimo uma colaboração por parte da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres no tocante da nacionalização.

Dentro do contexto de defesa de uma educação ruralista, uma das vitórias da SAAT sul-rio-grandense ocorreu em 1º de agosto de 1944: a inauguração do Patronato Agrícola Visconde de São Leopoldo. O projeto teve entre seus principais planejadores Carlos de Souza Moraes, que vinha trabalhando no sentido de efetivar a criação do Patronato Agrícola há algum tempo. O educandário funcionava no regime de internato, recebendo, principalmente, crianças carentes. Além da educação escolar básica, os internos recebiam orientações técnicas na área de agricultura e pecuária, assim como noções de higiene e saúde, visando uma “formação integral para crescimento na Nação brasileira”. No final da década de 1940, na gestão do prefeito Mário Sperb (1947-1951), a escola passou para o controle do governo do Rio Grande do Sul, que mantém a mesma até hoje, com a denominação Centro Estadual de Educação Profissional Visconde de São Leopoldo.

Outros aspectos significativos que encontramos dentre os documentos presentes neste acervo estão as correspondências trocadas entre Carlos de Souza

³ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo – Coleção Carlos de Souza Moraes – Caixa 38 – Correspondências encaminhadas ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul entre 1937 e 1938.

Moraes e outras pessoas, visando garantir a elaboração e publicação da segunda edição do livro *A ofensiva japonesa no Brasil*, em 1942, logo após o ataque nipônico à base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Hawaí, em dezembro de 1941. Por se tratar de uma obra importante, que sintetiza o imaginário e agenda política defendida pela SAAT no tocante aos imigrantes de origem japonesa – e os pormenores da tentativa de implementar ações contra a vinda deste grupo para o Brasil –, vale a pena nos determos no que estes documentos.

Um livro e a síntese de uma agenda política antinipônica no Brasil

O conteúdo de *A Ofensiva Japonesa no Brasil* manifesta uma plataforma defendida por seu autor, mas também evoca um ideário compartilhado com um grupo considerável de intelectuais brasileiros. Embora não estivesse mais atuando como um integrante efetivo da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres quando organizou e publicou a segunda edição de sua obra continha o “espírito torreano” e, nas palavras do próprio autor, “gostaria que servisse de impulso para a própria retomada da obra promovida pela SAAT”. Contudo, o ataque japonês à base estadunidense de Pearl Harbor, no Havaii, em 7 de dezembro de 1941, parecia servir como impulso para o reaquecimento da máquina torreana – e sua propaganda antinipônica e anti-imigrantista. Presumivelmente, também era o momento oportuno para Moraes relançar seu livro, pois o alcance do mesmo poderia ser mais amplo, ao contrário do que ocorreu com a primeira edição, em 1937.

O livro está dividido em dez capítulos, sendo que estes não contêm títulos, mas sim uma listagem dos tópicos abordados em cada um. Como apêndices, foram anexados dois contratos de concessão de terras aos japoneses na década de 1930, uma no Pará e outra no Amazonas – esta combatida na campanha do senador Cunha Melo. Juntou-se também uma declaração do presidente estadunidense Franklin Roosevelt sobre a “traição” cometida pelo Japão, especialmente o ataque contra Pearl Harbor. Mas o grande destaque foi a publicação integral do *Memorando Tanaka*, famigerado projeto de expansão imperialista japonês.

Durante as décadas de 1930 e 1940, a veracidade deste documento foi amplamente aceita pelos pesquisadores e pela comunidade internacional de forma geral, sobretudo em decorrência de ações impetradas pelas forças militares nipônicas na China. O Memorando Tanaka teria sido escrito pelo então primeiro-ministro do Japão, Tanaka Giichi, sendo apresentado ao *mikado*, ou seja, ao imperador Hirohito, em 1927. Nele estariam formuladas estratégias para um plano de dominação em escala mundial. Dentro do processo de dominação, algumas etapas importantes que se faziam necessárias. A primeira delas seria a conquista e subjugo da Manchúria e da Mongólia, visando o domínio do território chinês. Com isso, o Japão conseguiria ter controle sobre toda a Ásia na etapa seguinte e, dentro de pouco tempo, a rendição de países do Ocidente frente ao poderio japonês.

Fato concreto é que entre junho e julho de 1927, o primeiro-ministro Tanaka Giichi convocou a chamada *Conferência do Extremo Oriente*, onde participam membros de ministérios e das forças armadas do Japão. Como resultado, ficou definido que o governo japonês apoiaria o *Kuomintang* (Partido Nacionalista Chinês) em detrimento ao Partido Comunista. Para isso, o general Zhang Zuolin, chefe feudal na Manchúria, deveria aceitar que as tropas japonesas instalassem uma base militar naquela região. Em 1932, a Manchúria, dominada pelo Japão, se tornou um *estado fantoche* denominado *Manchukuo*, totalmente submisso aos interesses japoneses, sendo governado por Pu Yi, o último imperador chinês da Dinastia Qing, que havia abdicado em 1912. Este estado existiu até 1945, quando em decorrência da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, a região da Manchúria foi devolvida à China.

Foi intensamente divulgado, a partir de 1929, que o Memorando Tanaka era o relatório oficial da Conferência do Extremo Oriente. Entretanto, nenhuma edição em japonês foi encontrada deste documento, sendo sua primeira publicação em chinês. Durante a guerra, o governo dos Estados Unidos fez uso em larga escala do Memorando Tanaka na propaganda antinipônica, ampliando esse discurso no Ocidente. Atualmente, conforme os historiador John Dower (1987), a maioria dos pesquisadores acredita que

o documento se tratava de uma estratégia política contra o Japão, hipótese também defendida por Barak Kushner (2015, p. 30), ao afirmar que “havia vários erros históricos críticos no *Memorial de Tanaka* que demonstram claramente sua falsidade, mas o fato de a mensagem se sobrepôr ao objetivo geral do Japão de subjugar militarmente a China coincidiu com a crença em outros lugares de que o Memorial era genuíno”.

Se hoje a autenticidade é desacreditada, naquele ano de 1942, diante dos ataques japoneses, a narrativa do Memorando Tanaka era bastante eficiente na propaganda antinipônica, sendo amplamente utilizado por seus articuladores. Sobre o propalado documento, Carlos de Souza Moraes asseverou:

A 25 de julho de 1927, Tanaka, então presidente do conselho, apresentou ao Mikado um memorando secreto intitulado “Por uma política positiva na Manchúria”, que resume toda a política imperialista do Japão num programa mais consequente de dominação nipônica na Ásia oriental. Por sua feição de documento secreto, o memorando que vai aqui publicado na íntegra se afasta das contingências da linguagem diplomática, onde as expressões capciosas ou protocolares abrandam, muitas vezes, as arestas muito aparentes dos interesses inconfessáveis. É direto, rude, brutal. Vai direto aos fins. É, como já se disse, um “manual do imperialismo” (Moraes, 1942, p. 271).

A utilização do memorando não se deu apenas através da anexação de uma versão em português ao final do livro. Ele foi apropriado também como fonte ao longo da argumentação construída por Carlos de Souza Moraes, como forma de referendar as informações e hipóteses aventadas, especialmente sobre o projeto expansionista japonês, que incluía também a América – e, conseqüentemente, o Brasil. Também podemos perceber que, já naquele período, as suspeitas sobre a veracidade do documento estavam presentes. Mas, por seu turno, Moraes admoesta o eventual leitor de seu livro, induzindo que estas dúvidas eram produzidas por “defensores do imperialismo nipônico” e, no caso de brasileiros, “traidores dos interesses brasileiros”. Isso transparece na seguinte passagem:

Para que o leitor não duvide do plano há muito preparado para as conquistas que determinaram a eclosão da guerra do Pacífico, transcreveremos algumas passagens do célebre Memorando Tanaka que, não obstante julgado pelo governo japonês como documento forjado por alguns países interessados em indispor o Japão com o mundo civilizado, representa obra valiosa para aquilatar-se dos intentos da pátria de Hirohito (Moraes, 1942, p. 196).

Almejando construir uma tese robusta, que credencie sua obra como uma fonte efetivamente crível e incontestável do perigo japonês, Carlos de Souza Moraes retomou também uma linha histórica da formação geopolítica, cultural e identitária do Japão, retrocedendo ao período feudal do país, especialmente o *Shogunato* (1600-1868), período em que havia a dominação militar dos *shoguns* (generais), passando pela *Restauração Meiji* (a partir de 1868), que implantou o Império do Japão e o colocou na rota do colonialismo, como ocorria em países da Europa. Entretanto, o recorte escolhido para essa análise se dará mais precisamente para a argumentação antinipônica – que perpassa todo o trabalho feito por Moraes –, especialmente nos aspectos relacionados com a concessão de terras, a agricultura, o campo educacional e o nacionalismo, elementos esses que também estavam inseridos diametralmente no bojo político-ideológico da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres.

Uma das preocupações de Carlos de Souza Moraes, muitas vezes mencionada nas correspondências que emitiu, era de ampliar as informações contidas nessa nova versão de *A ofensiva japonesa no Brasil*, aumentando o escopo documental e fotográfico da obra. Mas, como bom leitor, sabia que apenas dados estatísticos e excertos talvez não prendessem a atenção do interlocutor. Se fazia necessário conquistar o lado emocional e imaginativo do público. É plausível que uma cena desconcertante tenha se formado na mente daqueles que leram o seguinte trecho:

Por toda a parte jaziam corpos inchados em putrefação. Os cachorros vagueavam de cadáver em cadáver, e o mau cheiro era repugnante. Quando as formações da Cruz Vermelha Chinesa tentavam limpar as ruas daquele horror, os caixões de madeira eram-lhes arrancados pelos japoneses, que com eles faziam fogueiras de “vitória”. Agentes da Cruz Vermelha foram assassinados às dúzias, e seus cadáveres tombavam

sobre os daqueles que tinham tentado piedosamente remover (Moraes, 1942, p. 200-201).

O episódio descrito faz parte de uma narrativa mais ampla, na qual Carlos de Souza Moraes reconstrói, em detalhes, o testemunho dado por um estadunidense que presenciou o avanço das forças militares japonesas sobre Nanquim, então capital chinesa. Embora não mencione de quem se trata, os relatos e algumas outras informações fornecidas – como a de que o autor era professor na universidade local – indicam que se trate de Miner Searle Bates, missionário cristão que atuou na Universidade de Nanquim e foi um dos líderes da Zona de Segurança Internacional, criada como forma de proteger milhares de refugiados, sobreviventes daquele que ficou marcado historicamente como o *Massacre de Nanquim*.

Entre dezembro de 1937 e fevereiro de 1938, em um período de seis semanas, milhares de civis chineses e combatentes desarmados foram mortos pelo Exército Imperial do Japão. Até os dias de hoje o número oficial de mortos é indefinido, porém, há um consenso que está situado entre 40 mil e 300 mil pessoas. Além dos assassinatos em massa, cerca de 20 mil mulheres, incluindo um número expressivo de crianças e idosas, foram estupradas pelos militares nipônicos. Esse episódio recebeu a denominação de *Estupro de Nanquim*. Como forma de “apaziguar os instintos sexuais dos soldados” e diminuir a pressão internacional, os comandantes militares japoneses incentivaram a criação de prostíbulo nos arredores de Nanquim. O “abastecimento” destas casas de prostituição ocorria através da cooptação e rapto de mulheres, tanto aquelas da colônia japonesa na Coreia, como de Taiwan, Indonésia, Filipinas e da própria China.

Encerrado o conflito bélico mundial, foi instituído em maio de 1946 o *Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente*. Entre maio de 1946 e novembro de 1948, japoneses foram julgados por três tipos de crimes: os de *Classe A*, relacionados com crimes contra a paz; *Classe B*, para os crimes de guerra e, *Classe C*, para aqueles contra a humanidade. Vinte e cinco líderes militares e políticos do Japão foram acusados de

crimes de Classe A, enquanto mais de 5 mil homens foram enquadrados nas classes B e C, especialmente por abusos de prisioneiro, incluindo o *Massacre de Nanquim*.

E se o terror ocorrido na China viesse a se repetir em terras brasileiras? Essa é a principal questão que Moraes buscava introjectar no ideário de seus leitores, ao dedicar três páginas de seu livro em pormenorizar fatos descritos em testemunhos sobre Nanquim. Esse medo da expansão nipônica deveria estar presente, pois o Japão “lançava seus tentáculos” de várias formas, como estratégia de dominação em escala global. No Brasil, desde 1936, essa presença ganhou maior ênfase no âmbito das relações comerciais. E para Carlos de Souza Moraes, assim como para a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, essas relações entre Brasil e o “Império do Sol Nascente” eram imponderáveis, podendo trazer apenas malefícios ao nosso país. Basta lembrarmos as severas críticas que a SAAT empreendeu em 1936, quando ocorreu a Missão Econômica Brasileira ao Japão, chefiada por Salgado Filho, e a campanha contrária que a entidade protagonizou na imprensa. Em seu livro, Moraes coaduna a vitórias dos países aliados com a derrota completa do expansionismo nipônico, rompendo os laços entre Japão e Brasil, assim como a atuação de “agentes pouco patrióticos”:

É possível que a vitória das nações aliadas, que varrerão as hordas totalitárias que vem há alguns anos espalhando a miséria, a fome, a desgraça e a destruição em todo o mundo, permitam ao Brasil, com o governo patriótico que possui, a extração do quisto japonês em nosso território, diminuindo até reduzir às devidas proporções a influência comercial nipônica que já é poderosa e se vai expandindo com o perigoso intercâmbio nipo-brasileiro, proporcionado pelas visitas das famigeradas *missões econômicas* e os seus agentes e intermediários (Moraes, 1942, p. 190, grifos do autor).

Ao destacar o empenho nacionalista do governo central em combater os chamados *quistos étnicos*, o autor também estabelece uma relação entre o caso envolvendo os núcleos de imigração japonesa com o de outros grupos existentes no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Em outros momentos, como demonstrado ao longo desse trabalho, Carlos de Souza Moraes registrou sua suspeição para com as

regiões de colonização, com acentuada ênfase para aquelas de origem alemã, como era o caso de São Leopoldo. Na segunda edição de *A ofensiva japonesa no Brasil*, Moraes também enalteceu o trabalho de nacionalização promovido pelas autoridades sul-riograndenses até aquele momento. Se, em 1938, no episódio da tentativa de anexação de Campo Bom, Carlos de Souza Moraes aparentava desconfianças para com o interventor Cordeiro de Farias, passados quatro anos, o elegia como um dos “baluartes patrióticos” no estado sulino, como podemos ver na seguinte declaração.

Getúlio Vargas – a quem se deve o início de uma nova era de incorporação do alienígena ao meio brasileiro e que tem, no Rio Grande do Sul, uma plêiade de brasileiros decididos e patrióticos como o Gen. Cordeiro de Farias, Ten. Cel. Aurélio da Silva Py e Coelho de Souza, à qual se deve serviços inestimáveis – baixou em 1939 o decreto-lei n. 1.545, dispondo sobre a adaptação ao meio nacional dos brasileiros descendentes de estrangeiros. As providências estabelecidas são ótimas e terão esplendidos resultados, se cumpridas, com interesse e patriotismo, por parte de seus executores. A instalação de unidades do Exército Nacional, em algumas localidades onde o elemento estrangeiro era mais preponderante e o ensino de nossa língua menos fiscalizado, vem satisfazendo como tivemos oportunidade de observar há poucos meses em Blumenau (Moraes, 1942, p. 110-111).

E esse empenho se fazia presente também na articulação policial, de sobremaneira através do DOPS e seu delegado, Plínio Brasil Milano. Visando reforçar a ideia do “perigo japonês”, mesmo em estados onde a presença de imigrantes e descendentes deste grupo era diminuta, Moraes (1942, p. 220) destacou a apreensão de “vários nipônicos”, envolvidos no que poderia ser um plano de atentado, pois estavam produzindo pólvora. Não há menção de onde aconteceu a prisão destes indivíduos, mas chamou a atenção para a cidade de Ijuí, onde, assim como em Santa Rosa, a presença de diversos grupos étnicos formava uma “Torre de Babel” vista como perigosa pelas autoridades policiais e políticas do Estado Novo. Ao pesquisar sobre esta questão, envolvendo o aprisionamento de japoneses na Colônia Penal Agrícola General Daltro Filho, encontrei um relatório, elaborado por agente do Serviço de Inteligência

dos Estados Unidos no Brasil, indicando que “dentre os 400 pesos naquela Colônia Penal, apenas 15 eram japoneses”.⁴

Embora Moraes ressalte a existência de qualificativos relacionados aos japoneses enquanto agricultores, estes são minimizadas diante de sua “obediência cega” e de comportamentos inadequados, como “sua comprovada manifestação de superioridade e de domínio e a sua orientação seguramente diferente de quem tem propósitos de vivem em comunhão com os outros elementos operantes no ambiente em que se fixa” (Moraes, 1942, p. 163). E essa “diferença” é acentuada em outro aspecto cultural importante: a religião.

Carlos de Souza Moraes enquadrava a religiosidade japonesa como “exótica”, pois ela ocorria através da fusão de três formas de culto, avessas ao “espírito de fé brasileiro”, que era notadamente calcado nos preceitos cristãos – e sobretudo católicos. Os núcleos imigrantes nipônicos professavam o culto ao passado, através do Xintoísmo, integrado a este o Confucionismo, como forma de cultuar o presente, e o Budismo, que trata do futuro. Chamava a atenção dos leitores para uma “outra estratégia” adotada por imigrantes japoneses e descendentes, visando “passarem despercebidos”: o ingresso na Igreja Católica. E destacava que, ou por “inocência ou por compatibilidade de propósitos”, alguns brasileiros, defensores do Japão e de seu povo, utilizavam esse fato como exemplo de integração ao Brasil. Como forma de materializar um caso, Carlos de Souza Moraes adicionou, entre as fotografias existentes em seu livro, a imagem de uma menina japonesa no dia em que se batizou no catolicismo. Se tratava de Fumiko Fuke, que, posteriormente, teve seu nome nacionalizado, passando a se chamar Marlene Fuke. O fato interessante é que se tratava de uma moradora de São Leopoldo, cidade majoritariamente de imigração alemã e com forte presença protestante.⁵ E, ao

⁴ Bradock. *List of Property Depredations in Porto Alegre*, September 25, 1942. RG 84, v. XXXIII.

⁵ Não foram encontradas maiores informações sobre Marlene Fuke. Entretanto, existe uma rua denominada Seochi Fuke, no bairro Arroio da Manteiga, na mesma cidade. Com certeza os dois eram da mesma família, não podendo precisar aqui o grau de parentesco.

longo de seu livro, Moraes não mencionara em nenhum momento a presença japonesa em São Leopoldo, sendo esta citada apenas na descrição da fotografia.

Assim como presente na agenda política da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, a questão educacional ganhou espaço importante ao longo da segunda edição do livro de Carlos de Souza Moraes. Algumas outras menções sobre o tema, retirados desta obra, foram incorporadas ao desenvolvimento deste trabalho, sendo desta forma analisadas. Sobre este tópico, destaco a equiparação feita pelo autor entre os espaços educacionais de origem alemã e japonesa, incorporando este primeiro grupo ao espectro de análise e ressaltando os “perigos” existentes nestas áreas de colonização – com as quais teve contato mais próximo a partir de 1937. Tanto no caso das áreas de imigração japonesa quanto alemã, existiam dois elementos amplamente destacados por Moraes que representariam empecilhos para o sucesso da nacionalização: o isolamento sociocultural e a presença de escolas particulares ou confessionais. Esses dois aspectos foram várias vezes citados ao longo do livro. Mais especificamente sobre os educandários em regiões de imigração nipônica, Carlos de Souza Moraes afirmou que

[...] durante anos, as colônias japonesas mantiveram as suas escolas próprias, dirigidas por professores especialmente preparados no Japão, os quais, em regra, também ocupavam, nos núcleos, as funções de escrivão, uma espécie de vice-cônsul, quando a população não *merecia* um *governador*. A existência de tais unidades escolares que, às vezes, funcionavam no mesmo prédio em que se achava instalada a aula pública, em flagrante desrespeito à nossa soberania, foi proibida agora, em virtude de providencias do governo, em todo o país. Mas, como nas regiões coloniais alemãs do Rio Grande do Sul, onde as escolas dessa natureza funcionavam, por vezes, em casas que não eram tidas como suspeitas pelas autoridades e até em igrejas, sob o manto de ministramento de curso de catecismo – as escolas transferiram-se para outros locais mais à margem da fiscalização, muito embora as crianças de origem nipônica frequentassem a regida por professor público (Moraes, 1942, p. 128, grifos do autor).

A educação nas escolas japonesas, conforme a interpretação desencadeada, serviria como um “espaço de preparação da criança japonesa no projeto imperialista”, não se preocupando em realizar um trabalho efetivo de integração ao Brasil, país

receptor, mas reafirmando a superioridade do Japão diante do “caboclo nacional”. Carlos de Souza Moraes relatou uma experiência pessoal, para aproximar os leitores desta compreensão:

Em 1937, quando viajavamos entre São Paulo e Santos, tivemos oportunidade de viajar com uma professora pública da zona de Ribeira do Iguape, a qual nos informou que, embora a criança japonesa seja assídua à escola brasileira, a ação desta não pode sobrepujar a da japonesa, cujo turno procede ao da nacional e indispõe o aluno, pelo cansaço, a novas horas de estudos, sem contar, ainda, a instrução que recebem no lar. Acrescentou que o filho do imigrante, ainda que nascido aqui, hostiliza o brasileiro, seu patrício portanto, chamando-o de preguiçoso e, às vezes, quando lhe permite a ocasião, o maltrata (Mores, 1942, p. 136).

A colonização japonesa nas proximidades do rio Ribeira do Iguape teve início em 1913, com a fundação da *Colônia do Iguape*, também conhecida como *Colônia Katsura*, na região dos atuais municípios de Registro, Sete Barras e Iguape, no interior de São Paulo. Na década de 1930, a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres utilizou a página dos jornais para denunciar supostos excessos cometidos pelos imigrantes japoneses daquela região, tanto no que competia ao processo de ensino como ao isolamento diante da realidade brasileira. Em 1942, novamente aquela região colonial ganhou destaque, desta vez como um “exemplo evidente de enquistamento e tentativa de domínio japonês dentro do território brasileiro”.

Tão importante quanto se analisar o conteúdo de um livro, é compreender seu processo de construção, os passos que foram dados até chegar naquele produto final. Felizmente, as cópias de correspondências deixadas por Carlos de Souza Moraes permitem reconstruir, criticamente, parte do processo que gerou a segunda edição de *A Ofensiva Japonesa no Brasil*, lançada em novembro de 1942.

De forma prática, Carlos de Souza Moraes iniciou o trabalho de coleta de materiais para a edição revisada de sua obra em abril de 1942, quando encaminhou uma série de correspondências, tanto para amigos quanto para entidades e órgãos públicos, solicitando informações e materiais sobre imigração e colônias japonesas aqui

instaladas. Neste interim, também buscou obter materiais relacionados com atividades suspeitas por imigrantes nipônicos e descendentes – ou partidários destes –, que contrariavam as regras impostas pela política de nacionalização.

Uma das primeiras correspondências encaminhadas por Carlos de Souza Moraes tinha como destinatário seu irmão, Jacintho de Souza Moraes, já residente do Rio de Janeiro. Datada de 2 de abril, além de pedir apoio ao irmão na coleta e envio de materiais, também comentava sobre a procura de uma editora que se interessasse em publicar a segunda edição, tendo em vista que a primeira, lançada em 1937, havia se esgotado, tamanha procura após o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro do ano anterior.

Entrementes, também agradeceu a Jacintho pela acolhida que fez a ele e sua esposa, Odette Rossi, que se casaram em março de 1942, no Rio de Janeiro. Odette era filha de Mário Rossi, um dos diretores da firma Amadeo Rossi, instalada em São Leopoldo no ano de 1937, quando foi transferida de Caxias do Sul. Mário, por sua vez, era filho do fundador da empresa, o imigrante italiano Amadeo Rossi, chegado ao Brasil em 1881. Naquele período, a empresa Amadeo Rossi era a fornecedora de munição, armas de fogo, explosivos e artigos militares para o Exército brasileiro, sendo por isso declarada como “empresa de interesse militar”. Em retribuição aos serviços prestados, o fundador da empresa recebeu o título de “Cidadão Brasileiro”, em 1944. Posteriormente, Carlos de Souza Moraes atuou junto à firma, vinculado com o setor jurídico da empresa.

Sobre os aspectos envolvendo seu livro, Carlos de Souza Moraes assim escreveu ao irmão:

O meu livro *A Ofensiva Japonesa no Brasil*, por cuja 2ª edição mostraste especial interesse, parece que vai sair mesmo. A Livraria do Globo vendeu tudo o que tinha e ainda mandou procurar mais e eu não tenho. Resolvi, assim, por mão à obra. Espero, pra o que faço-te um apelo, que me mandes recortes de jornais, revistas etc., que aparecerem aí sobre o assunto. Estende o pedido ao Cel. Aurélio e dr. Vidal. A este, dize-lhe que possivelmente ele conseguiria muita coisa na sede da Sociedade

dos Amigos de Alberto Torres. Ainda não sei em que livraria mandarei imprimir. Amanhã, procurarei ter entendimento com o Erico Veríssimo, na Livraria do Globo. Se tiveres algum amigo junto a qualquer editora do Rio, fala-lhe a respeito.⁶

As negociações com a Livraria do Globo, através de Erico Veríssimo, alcançaram o objetivo desejado, pois a editora decidiu publicar a segunda edição da obra. Em correspondência enviada ao tenente De Paranhos Antunes, que havia sido transferido para o Rio de Janeiro, Carlos de Souza Moraes noticia o amigo do fato, indicando que, anteriormente, uma negociação com a mesma editora havia fracassado:

Participo que a Livraria do Globo interessou-se pela 2ª edição de meu livro. Assinarei contrato essa semana. Recordo, neste instante, a ocasião em que fui contigo falar com o Henrique e Erico. E o resultado foi negativo. A situação mudou muito. Já o povo acredita mais no perigo amarelo. Terei que refundir todo o livro, pois desejo ampliá-lo muito, mormente na parte que diz respeito ao Brasil. Pretendo publicar, em apêndices, o texto dos contratos de concessão aos japoneses em nosso país. Por enquanto, possuo apenas o referente ao estado do Pará, que combatemos em 1937, embora fosse fato consumado. Vencemos apenas a concessão Maués, como deves estar lembrado.⁷

Carlos de Souza Moraes não mencionou em que data ocorreu esse encontro, no qual foi acompanhado por De Paranhos Antunes, seu confrade na Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e na Academia Rio-grandense de Letras. Pela Livraria do Globo, além de Erico Veríssimo, também participou Henrique Bertaso, diretor da editora e um dos criadores da *Revista do Globo*, em 1929. O saudosismo também se manifestou nas palavras escritas por Moraes, ao rememorar os tempos de militância torreana, entre 1936 e 1937, quando o núcleo sul-rio-grandense da SAAT tomou parte na campanha promovida pelo senador Cunha Mello, visando impedir a concessão de terras aos imigrantes japoneses no Amazonas. De fato, naquela oportunidade, a SAAT conseguiu uma vitória significativa, em um momento que enfrentava, como visto, grave

⁶ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes para Jacintho de Souza Moraes (2/04/1942).

⁷ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes ao tenente De Paranhos Antunes (14/04/1942).

crise interna. Cabe lembrar que, alguns anos antes, quando foi lançada a primeira edição de *A ofensiva japonesa no Brasil*, De Paranhos Antunes foi um fervoroso divulgador daquela obra, publicando artigo laudatório sobre o livro no jornal *Correio do Povo*.⁸ Em outra carta, de novembro de 1942, Moraes reforça ao amigo que na época da publicação da primeira edição, De Paranhos Antunes teve papel importante para que a obra fosse lançada. Creio que ele tenha exercido o mesmo papel de mediador junto à Livraria do Globo, como procedeu naquele ano de 1942.⁹

Conforme relatou ao irmão Jacintho, Carlos de Souza Moraes, embora estivesse negociando com a Livraria do Globo, não tinha certeza se as tratativas lograriam êxito. Por isso, buscou manter contatos com outras editoras no país. Uma delas foi a Editora Guaíra¹⁰, sediada em Curitiba, fundada pouco tempo antes pelo advogado e professor alagoano Oscar Joseph de Plácido e Silva. Os contatos se deram por meio de um correspondente da editora, de nome Joel. Em correspondência emitida em 4 de abril, Moraes assim se dirigiu ao destinatário:

Valendo-me da atenção que me dispensou, quando de sua ligeira estada nesta cidade, em missão de “Diretrizes”, resolvi escrever-lhe para saber se a editora “Guaíra” se interessaria em imprimir a 2ª edição de minha *A ofensiva japonesa no Brasil*, que seria grandemente ampliada com copioso material inédito e atualizada. Dado o círculo de relações que possuiis aí, talvez não lhe seja difícil encontrar outra empresa de importância para lançar essa 2ª edição, caso a Guaíra não se interesse. Se houver boa acolhida para minha iniciativa, estou certo que você não me negaria a gentileza de fornecer-me dados estatísticos ou informes preciosos, além de algumas fotografias, para enriquecer a obra. Não viso realizar lucros com o trabalho. Meu propósito continua o mesmo: servir o Brasil, mormente o momento presente, fazendo, em menor escala, o que vocês, à frente da valorosa “Diretrizes”, vem fazendo galhardamente por ele.¹¹

⁸ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 85 – Documentos referentes ao Núcleo da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres no Rio Grande do Sul (Recorte do jornal *Correio do Povo* – artigo de De Paranhos Antunes sobre o livro *A Ofensiva Japonesa no Brasil*).

⁹ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes ao tenente De Paranhos Antunes (30/11/1942).

¹⁰ A editora encerrou suas atividades em 1961.

¹¹ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência encaminhada por Carlos de Souza Moraes (4/04/1942).

No dia que antecedeu a escrita desta correspondência, Carlos de Souza Moraes havia se reunido com Erico Veríssimo na Livraria do Globo. Como visto, ao se dirigir ao amigo De Paranhos Antunes, ex-integrante na SAAT, em 14 de abril, já havia recebido sinal positivo da editora para publicar nova edição de seu livro. Diante do sucesso de seu intento, Moraes não necessitou dos serviços de outra empresa editorial para impressão. Mas, na mesma carta enviada ao correspondente Joel, assumiu que “preferia, em parte, fosse meu trabalho lançado por editora que difundisse pelo norte do país também”.

Não obstante, é provável que a partir daquele momento, tenha se estabelecido uma proximidade entre Carlos de Souza Moraes e Erico Veríssimo, ou até mesmo uma amizade entre eles. É imaginável que a expressão “prezado amigo”, na correspondência que Veríssimo encaminhou a Moraes em 1946, quando solicitou uma vaga para o filho de um amigo na biblioteca de São Leopoldo, não tenha sido apenas protocolar - o que também explica o pedido feito. Curioso é que, algum tempo depois, Erico Veríssimo presenteou Carlos de Souza Moraes com um exemplar de *O Tempo e o Vento*, mas com um detalhe: se tratava de uma versão em língua alemã.

Diante das informações disponíveis no documento, surgiu a curiosidade em saber quem era esse correspondente, de nome Joel, vinculado com a editora paranaense Guaíra. Com a pesquisa realizada, identifiquei este agente como sendo o jornalista sergipano Joel Silveira, que atuou na imprensa do Rio de Janeiro nas décadas de 1930 e 1940. E, na verdade, era uma espécie de “agente informal” da Editora Guaíra, pois atuava como articulista da *Revista Guaíra*, que a empresa editou entre 1940 e 1955. Em 1942, Joel Silveira era repórter da *Revista Diretrizes*, fundada por Samuel Wainer e Azevedo Amaral. Fato interessante é que, em linhas gerais, o escopo editorial da revista era direcionado mais para o espectro da esquerda, sendo crítica ao regime do Estado Novo. Tanto que, em várias ocasiões, ocorreram atritos entre os responsáveis pela publicação e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Como estratégia para

driblar os censores do DIP, Samuel Wainer contratou, como uma das colaboradoras da revista, Adalgisa Nery, jornalista e poetisa, que era esposa de Lourival Fontes, diretor daquele órgão federal. Assim como tecia censuras ao Estado Novo, *Diretrizes* continha um discurso de oposição aos regimes nazifascistas europeus.

Joel Silveira era *antigetulista* convicto, sendo acusado, inclusive, de comunista. Mas, naquela conjuntura, Carlos de Souza Moraes, sendo um agente estadonovista, parece não ter levado em consideração estes predicados desabonadores por parte daquele com quem se correspondia. O que estava em jogo – e isso era o que lhe importava – era a chance de reeditar seu *A ofensiva japonesa no Brasil*. Deste modo, além dos elogios dados ao destinatário, também rendeu méritos à *Revista Diretrizes*, elogiando sua conduta de reprovação para com “as ideologias abomináveis provenientes dos países do Eixo” – e relevando a oposição feita ao Estado Novo.

Outro fato que não deixa de ser interessante, é que, ao encontrar uma edição de 1941 da *Revista Diretrizes*, me deparo com um nome conhecido no cargo de redator-chefe: Remi Fonseca. O filho do coronel Theodomiro Porto da Fonseca, conhecido como um nativista ferrenho, envolvido em dois episódios de depredações em São Leopoldo¹². Naquele momento, Remi Fonseca atuava como fiscal de imposto de consumo na capital federal. Eis um personagem que merece um aprofundamento na investigação de sua trajetória.

No mesmo dia em que fez contato com o irmão, Carlos de Souza Moraes encaminhou correspondência para um amigo, também residente no Rio de Janeiro: o capitão do Exército Mário Fonseca¹³. Além de repassar ao amigo que seus pais, coronel Theodomiro e Alzira Porto da Fonseca estavam bem, também o cumprimentou pelo “bem escrito e substancioso artigo sobre a 5ª coluna”. Informou que os ânimos, acerca

¹² *Diretrizes*, 10/07/1941, Ano IV, n. 55, p. 7. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/163880/2749>, acesso em 8 nov. 2020.

¹³ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes ao capitão Mário Fonseca (2/04/1942).

deste assunto, andavam exaltados em São Leopoldo, fato que era noticiado nos periódicos. Sobre a segunda edição de seu livro, Moraes afirmou que:

Depois de muitas solicitações de amigos e velhos companheiros de lides “torreanas” em Porto Alegre e de ter a Livraria do Globo esgotado a 1ª edição de meu trabalho, que tem sido muito solicitado ultimamente, resolvi fazer um esforço, em virtude da falta de tempo com que quase luto para qualquer assunto fora da Prefeitura, afim de realizar a 2ª edição de *A ofensiva japonesa no Brasil*. No desejo de ampliar um pouco a obra, atualizando-a sobretudo, venho apelar para o amigo, bem como para Remi e Cabanhas, no sentido de enviar-me elementos a respeito. Sei que no Rio ultimamente tem aparecido muita coisa sobre o assunto, em jornais, revistas, folhetos e livros. Aquilo que julgares aproveitável para a minha tarefa poderás remeter, que indenizarei as despesas. Tenho muita coisa arquivada e reunida durante os anos que sucederam ao aparecimento de meu livro; mas, nunca é demais procurar outras fontes, principalmente agora que o assunto está palpitante e em foco.

Acionar a rede de contatos residente no Rio de Janeiro era importante para a captação de materiais e informações que dessem um *corpus* mais robusto para essa nova edição, não a tornando apenas mera reimpressão. E, como já havia transcorrido cinco anos desde seu lançamento, a eclosão do conflito mundial e a instauração do Estado Novo no Brasil colaboraram para a produção de novos materiais, tanto oficiais como através da imprensa, ou até mesmo provenientes das próprias comunidades de imigrantes, por conta da retenção de documentos e objetos pessoais pelos agentes da repressão.

Os “antigos companheiros de lides torreanas”, como mencionados por Carlos de Souza Moraes, não atuaram apenas no incentivo para a publicação de uma segunda edição de seu livro. Ele também estabeleceu contato com antigas lideranças nacionais da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, visando apoiar em sua iniciativa. Na mesma leva de correspondências destinadas ao Rio de Janeiro, uma delas foi endereçada ao ex-dirigente torreano Rafael Xavier¹⁴. Pelo teor da carta, presume-se que o contato direto entre ambos não ocorria, ao menos, desde 1937, quando Moraes assumiu o cargo

¹⁴ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes para Rafael Xavier (2/04/1942).

de secretário em São Leopoldo, não mais se envolvendo diretamente na articulação do núcleo sul-rio-grandense da SAAT.

Depois de longo tempo de silêncio, volto a escrever-lhe. [...] De mim, só posso dizer que transferi minha residência para São Leopoldo, onde terei o prazer de estar às ordens suas. Esse acontecimento inibiu-me de continuar a movimentar o núcleo torreano deste Estado, que criei com tanto carinho. Espero ainda voltar um dia a Porto Alegre, onde rearticularei os companheiros para nova atividade, em prol dos nossos grandes ideais, principalmente no momento que são tão palpitantes e reais. Animei-me para dar uma 2ª edição de meu modesto ensaio *A Ofensiva Japonesa no Brasil*. A 1ª está esgotada e a Livraria do Globo tem sido muito solicitada, a respeito. Espero concertar o assunto, para dentro em pouco entregar a obra refundida e ampliada, e sobretudo atualizada. Para isso, preciso muito do amigo, que poderia fornecer-me conselhos, para preencher lacunas que tenha verificado e fornecer material que porventura possua [...]. A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres poderia, ainda que a título de empréstimo, emprestar-me algum. Sua intercessão seria decisiva. E com isso que grande serviço me prestaria!

Por algum motivo, apenas em novembro de 1942 Rafael Xavier informou que conseguiria encaminhamento dos materiais solicitados, quando a segunda edição já havia sido lançada. De qualquer modo, em nova carta encaminhada ao ex-presidente da SAAT, Carlos de Souza Moraes informou-lhe que aquele material seria uma “preciosa contribuição para o trabalho que tinha em vista”¹⁵. Ainda forneceu maiores detalhes sobre aquela nova edição, como a substituição dos capítulos da primeira edição por dez novos textos, assim como a inclusão de dados sobre a colonização japonesa no Rio Grande do Sul. É perceptível um tom de satisfação ao escrever: “[...] ataquei um pouco Ellis Júnior, Assis Chateaubriand e outros patrícios e defendi o nosso caboclo”.

Essa crítica de Carlos de Souza Moraes aos dois citados nominalmente e “outros patrícios” retomou o período da Assembleia Nacional Constituinte de 1933-1934 e a discussão de leis anti-imigrantistas. Alfredo Ellis Júnior, historiador e ex-deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo na década de 1920, pelo Partido Republicano

¹⁵ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes para Rafael Xavier (30/11/1942).

Paulista, foi um dos que se colocou em defesa da imigração japonesa, ao lado de nomes como Bruno Lobo, Alexandre Konder, Moraes Andrade e Lacerda Werneck. Assis Chateaubriand, jornalista e empresário poderoso, proprietário de vários jornais, abriu espaço em suas páginas para que este grupo fizesse sua exposição em defesa dos imigrantes nipônicos. Ao reescrever sua obra, Moraes retomou antigas querelas, acreditando que naquela conjuntura a defesa aos japoneses não se mostrava mais admissível e, portanto, evidenciando que os opositores estavam equivocados.

A forte presença japonesa em São Paulo e as ações de repressão que vinham ocorrendo naquele estado chamaram a atenção de Carlos de Souza Moraes, especialmente pelo volume de material que estava sendo gerado – relatórios, depoimentos, inquéritos, apreensão de documentos pessoais –, juntamente com o grande número de publicações na imprensa paulista e do centro do país. Em 1942, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo era chefiada pelo major do Exército Olinto de França de Almeida e Sá, que havia baixado uma série de portarias, iniciando uma forte campanha repressiva contra as áreas de imigração, especialmente japonesa. Como intermediário, almejando a obtenção de cópias deste material, Carlos de Souza Moraes acionou o coronel Castelino Borges Fortes, membro de uma tradicional família de militares do Rio Grande do Sul. Na carta escrita em 19 de abril, Moraes acentuou que

[...] o perigo japonês no Brasil, quando escrevi o livro *A Ofensiva Japonesa no Brasil*, era pouco conhecido e, para alguns, constitui utopia. Hoje, a situação mudou muito. [...] Já estou trabalhando para refundir aquele trabalho, ampliando-o e atualizando-o sobretudo. Mandar-lhe-ei um exemplar logo que apareça. A propósito, li, há dias, num dos jornais porto-alegrenses, uma entrevista do major Olinto França, Secretário da Segurança Pública daí, na qual fazia revelações sensacionais. Julgo que o mesmo possui valioso material, que eu poderia aproveitar em meu livro, principalmente no que diz respeito a documentos apreendidos e fotografias. Talvez, o senhor, por grande e especial obséquio, pudesse obter muitos elementos de valor sobre a atividade japonesa em São Paulo com o Major França ou com outra pessoa da 2ª Região Militar. Qualquer despesa que fizesse, eu teria o

prazer de indenizar. Espero ultimar o meu trabalho até o dia 5 de maio próximo, dado a urgência da Livraria em editar.¹⁶

De fato, a segunda edição da obra dedica muitas de suas páginas ao estado de São Paulo, não apenas contemplando a fase inicial da imigração japonesa, mas com maior ênfase naqueles ocorridos entre 1937 e 1942. É possível que boa parte das fotografias e outras imagens que são encontradas ao longo do livro, assim como a transcrição de alguns documentos e depoimentos, tenham sido fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública. Enquanto isso, outras informações têm procedência conhecida: assim como ocorreu na primeira edição, Carlos de Souza Moraes contou com a ajuda de Fernando Callage, funcionário público lotado no Departamento Estadual do Trabalho. Ao entrar em contato com o intelectual sul-rio-grandense radicado em terras paulistas, noticiou, assim como nas demais correspondências enviadas naquele mês de abril, que estava planejando uma nova edição de seu livro. Ao se dirigir a Fernando Callage, explicitou os materiais dos quais necessitava: “[...] preciso muito do amigo, que poderá fornecer-me copioso acervo de elementos a respeito, como recortes de jornais e de revistas publicados aí e, principalmente, dados estatísticos sobre a entrada de japoneses de 1937 pra cá”.¹⁷ Estes dados estatísticos atualizados podem ser encontrados durante a leitura da segunda edição.

Além do material obtido a partir destes contatos, em outubro de 1942, quando a segunda edição estava no prelo, Carlos de Souza Moraes estabeleceu novos contatos, desta vez com os interventores federais do estado do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Goiás, solicitando materiais sobre concessões de terras, não apenas para japoneses, mas para outros grupos étnicos. Nestas correspondências, além de comentar sobre a reedição ampliada de *seu livro*, informou que estes documentos seriam importantes para um novo trabalho que estava planejando. Sobre estas abordagens, não encontrei

¹⁶ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes para Coronel Castelino Borges Fortes (19/04/1942).

¹⁷ Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) – Coleção Carlos de Souza Moraes – Pasta 87 – Correspondência de Carlos de Souza Moraes para Fernando Callage (2/04/1942).

nenhum retorno por parte dos interventores. Assim como nenhuma outra referência mais direta sobre o projeto mencionado por Carlos de Souza Moraes. Tudo indica que, de fato, a intenção ficou restrita ao campo da projeção.

Considerações finais

Buscamos, ao longo deste artigo, evidenciar como a documentação presente em acervos pessoais podem nos ajudar a compreender o desenrolar de processos e ações ocorridos nos mais diversos campos, aqui destacando aspectos relacionados com o discurso antinipônico desenvolvido no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1940, principalmente.

Conforme destacado na parte introdutória deste trabalho, focalizamos nossa análise em uma perspectiva mais empírica, a partir do acervo pessoal de Carlos de Souza Moraes e da documentação relacionada com a imigração japonesa e a oposição contra este grupo étnico, materializada através do livro *A ofensiva japonesa no Brasil*, que é referenciado em diversos trabalhos que abordam a questão das campanhas anti-imigratórias no Brasil, especialmente a nipônica. No decorrer do texto, além de sopesar elementos presentes na referida publicação, procuramos mostrar como foi o processo de constituição e publicação do livro, evidenciando redes de contato e troca de ideias acerca do seu conteúdo e da agenda que defendia, sintetizando, de modo especial, a plataforma da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, grupo ao qual Carlos de Souza Moraes estava vinculado.

O que apresentamos neste trabalho é um breve recorte, enfocando mais, como já mencionado, na amostragem das fontes documentais e seu ineditismo, assim como da construção de uma obra que repercutiu significativamente no Brasil com o acirramento da Segunda Guerra Mundial, em 1942, contribuindo assim, por meio desta pormenorização, para descortinar aspectos inerentes aos discursos e ações contra os grupos étnicos relacionados ao Eixo, especialmente, japoneses, além de incentivar novas pesquisas e contribuições sobre o tema. Deste modo, a partir de uma redução da

escala analítica, propomos que aprofundamentos e debates mais consistentes, a partir de um enfoque empírico, possam ser construídos, pensando que temas como nacionalismo, xenofobia e preconceitos étnicos ainda estão em voga - e muito presentes - na atualidade.

Referências

DEZEM, Rogério. **Matizes do “Amarelo”**: A gênese dos discursos sobre os orientais no Brasil (1878-1908). São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2005.

DOWER, John W. **War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War**. Pantheon, 1987

HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, Memória e Resíduo. Uma reflexão sobre Arquivos Pessoais e o caso Filinto Muller. **Estudos Históricos**. Vol. 10, nº 19, CPDOC-FGV, Rio de Janeiro, 1997.

KUSHNER, Barak. **Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice**. Harvard University Press, 2015.

MORAES, Carlos de Souza. **A ofensiva japonesa no Brasil**: aspecto social, econômico e político da colonização nipônica. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1942

NUCCI, Priscila. **Os Intelectuais Diante do Racismo Antinipônico no Brasil**. São Paulo: Annablume, 2010.

NUCCI, Priscila. “Algumas manifestações do antiniponismo brasileiro (1934-1945)”. **Cadernos AEL**. Centro de Pesquisa e Documentação Social do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Vol. 15, n.27, 2009.

SANTOS, Rodrigo Luis dos. **Um caminho, múltiplas escolhas**: Carlos de Souza Moraes e sua atuação político-intelectual no Rio Grande do Sul (1930-1950). Tese de Doutorado - PPGH/UNISINOS, São Leopoldo (RS), 2021. Disponível em: <https://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9584>.

TAKEUCHI, Márcia Y. **O perigo amarelo em tempos de guerra (1939-1945)**. São Paulo: Arquivo do Estado: Imprensa Oficial do Estado, 2002.

TAKEUCHI, Márcia Y. **Japoneses**: A saga de um povo nascente. Coord. Maria Luízia Tucci Carneiro. São Paulo: Companhia Editorial Nacional: Lazuli Editora, 2007.

TAKEUCHI, Marcia. **O perigo amarelo**: imagens do mito, realidade do preconceito. São Paulo: Humanitas, 2008.

VIDAL, Laurent. Acervos pessoais e memória coletiva: alguns elementos de reflexão. **FCLAs - CEDAP**, Campinas, v.3, n.1, 2007.